

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Saci Perereca é o feminino?

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** nos fala sobre o **Dia Do Folclore**, abordando a origem miscigenada das lendas do **Saci** e da **Iara**, que inspiraram algumas de suas pinturas mais apreciadas pelo público brasileiro.

Publicado resumido no Jornal O Serrano, Nº 6319, de 26/08/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2023/08/22/saci-perereca-e-o-feminino/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8265975>

Escrevi este artigo no dia 22/08, mesma data em que o escritor britânico, William J. Thoms, criou o neologismo "folk+lore": "sabedoria popular", sendo este o **Dia Do Folclore**, no Brasil.

Danças, festas, comidas típicas e costumes transmitidos por gerações compõem um conjunto de expressões culturais de nossa identidade nacional, juntamente com um tópico que adoro: as lendas!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Em tupi-guarani, “perereca” é tudo que se locomove aos saltos. Já o termo “saci” é uma onomatopéia, ou seja, uma palavra idêntica ao som a se descrever, no caso, o canto de um certo pássaro muito arisco, difícil de ser visto, fácil de ser ouvido, enquanto exclama, continuamente: _ “Sa.. ci... sa...ci... sa...ci...”

Em sua origem o **Saci**, não possui forma, daí sua associação com a força do vento (redemoinho...).

Da cultura africana, adquiriu corpo humano e, por sua tendência a “travessuras”, associou-se à imagem de uma criança, que teria até perdido uma perna na capoeira. Devido ao seu comportamento, os portugueses o identificaram como um tipo de duende, o **Trasgo**, do qual herdou o gorro vermelho.

Obra: O Nascimento do Saci - Artista: Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

A cultura européia também antropomorfiza como “sereia” a nossa **Iara** (do tupi “y-îara”: “senhora das águas”). Nativamente, era um espírito-mãe (incorpóreo) protetor de sua cria (os rios).

Artwork: “Yara - Mãe Das Águas” - Artist: Henrique Vieira Filho

O romantismo lhe atribuiu uma história empoderada, como uma guerreira vitimada pelo pai e irmãos por pura inveja. Os peixes se apiedaram e rezaram para a lua, que a fez renascer como mãe-d’água.

Sua versão masculina, o Ipujiara, é sempre descrito como grotesco, enquanto a Iara ganhou as graças dos poetas.

Olavo Bilac morreu de amores por sua “cabeleira de ouro, verdes olhos úmidos e seio alvo e macio”, entrando na fila de outros ilustres apaixonados: José de Alencar, Gonçalves Dias, Juvenal Galeno, Melo Morais Filho, Machado de Assis...

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Eles se declararam escrevendo com tinta nanquim, enquanto eu flerto a mitologia com pinceladas a óleo e acrílica: diferentes artes para um mesmo amor pelo folclore!

Artwork: "Yara - Mãe Das Águas" - Artist: Henrique Vieira Filho (Iara Mermaid - Yara, Uiara (do tupi y-îara, "senhora das águas") - Mitologia Brasileira

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Sessão fotográfica - Processo criativo para a pintura "O Nascimento do Saci", de Henrique Vieira Filho

<https://www.youtube.com/watch?v=JHrZjhKGFgI>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

<https://www.youtube.com/watch?v=foyoZNdfISg>

Processo Criativo - "*Yara - Mother Of The Waters*" - Henrique Vieira Filho

